

ФАКТОРЫ РИСКА МНОГОУРОВНЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ

Дильфуза Аббаровна Касимова

Самостоятельный соискатель (Dsc) Доцент., к.м.н. Ташкентского
государственного медицинского университета,

Школы общественного здравоохранения, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20822747>

ARTICLE INFO

Received: 19th June 2026

Accepted: 21st June 2026

Online: 23rd June 2026

KEYWORDS

Детская инвалидность, факторы риска детской инвалидности, медицинское обслуживание детей-инвалидов

ABSTRACT

Детская инвалидность является важнейшей проблемой современности. Сотни тысяч детей-инвалидов нуждаются во внимании и поддержке общества, социальной, медицинской и другой помощи. Об актуальности этой проблемы свидетельствует количественный рост инвалидности с детства и неблагоприятные тенденции в её структуре.

Материалы и методы исследования. Изучение причин детской инвалидности и факторов, влияющих на её уровень, было проведено сплошным методом на территории четырёх районов г.Ташкента: Шайхонтахурского, Алмазарского, Чиланзарского и Мирзо Улугбекского районах. Выбор районов с различным уровнем детской инвалидности продиктован необходимостью выявления факторов, определяющих эти различия, резервов снижения детской инвалидности с учётом конкретных особенностей каждой территории.

Территориальный (а не по учреждениям) административно-гнездный принцип отбора контингента детей и их семей для изучения условий и образа жизни, а также медико-биологических факторов, формирующих инвалидизирующие хронические патологии, позволил получить репрезентативные, достоверные данные об общей изучаемой совокупности объекта и предмета исследования. Основную группу составили дети-инвалиды, контрольную –здоровые дети, проживающие в тех же районах, на тех же территориях, обслуживаемых семейными поликлиниками. Дети контрольной группы были отобраны случайным образом соответственно числу детей-инвалидов, прикреплённых к поликлиникам.

В структуре инвалидизирующих заболеваний по значимости последовательно первые места занимали болезни нервной системы (30,8%), врождённые аномалии (28,0%), болезни костно-мышечной системы (8,4%), болезни уха и сосцевидного отростка (6,4%), психические расстройства (4,5%). С учётом этих данных, в основную группу вошли дети-инвалиды с психоневрологическими заболеваниями, врождёнными аномалиями и болезнями костно-мышечной системы и др.

Полученные результаты и их обсуждения. Проведён сбор материала по изучению условий, образа жизни матерей, осуществлена выкопировка данных из первичных учётных документов детей-инвалидов и здоровых детей (контрольная

группа). Для унификации сбора материала была составлена анкета «Изучение медико-социальной помощи, условий и образа жизни детей-инвалидов». Причина инвалидности изучена в указанных районах сплошным методом за три года (2020-2025 гг.) Общее число наблюдений составило 5790 (1930x3года). Социологическое исследование осуществлялось у 300 детей-инвалидов (основ. гр.) и 300 здоровых детей (контр. гр.). Полученные результаты обработаны современными статистическими методами с использованием принципов и методов доказательной медицины (случайная выборка, метод «случай-контроль»), способствующих элиминированию систематических и уменьшению случайных ошибок. После статистической обработки полученных данных вычисляли отношение шансов.

Исследование методом случай-контроль рассматривает частоту воздействия факторов риска. Это можно сделать, рассчитав отношение шансов. Отношение шансов – показатель очень похожий на относительный риск, и интерпретируется он аналогичным образом. ОШ равное 1,0 предполагает отсутствие связи между фактором риска и развитием заболевания, $OШ < 1,0$ – указывает на то, что фактор связан с меньшим риском развития заболевания, по сравнению с теми, кто не подвержен действию фактора (1,2). Определяли степень риска для наиболее значимых факторов детской инвалидности по четырём выделенным группам факторов:

- 1) социально-биологические – 8 факторов;
- 2) экстрагенитальные и хронические заболевания матери – 5 заболеваний;
- 3) акушерско-гинекологический анамнез – 7 факторов;
- 4) биологические факторы, характеризующие – ребёнка-инвалида новорождённого – 4 фактора.

Таким образом, в исследование включено 24 фактора. Для облегчения расчётов, удобства применения и с целью интегрированной оценки риска детской инвалидности и составления прогностических таблиц нами отобраны наиболее результативные, значимые факторы, для которых отношение шансов составило не менее 2,0 так как, чем больше отношение шансов, тем больше имеет фактор. Ими оказались 14 факторов. С учётом этих фактор для раннего выявления группы женщин, беременных, рожениц, родильниц и их семей, имеющих риск рождения ребёнка-инвалида. Главное назначение прогностической таблицы – дать объективные и сопоставимые показатели риска развития детской инвалидности по важным факторам, характерным для данного региона. С целью принятия целенаправленных, дифференцированных решений по повышению качества медицинской помощи и улучшению охраны здоровья женщин-матерей и детей, кроме разработки прогностической таблицы, мы определили возможный диапазон значений риска по комплексу взятых факторов. Его вычисляли с учётом сила воздействия каждого фактора. Воздействие комплекса учтённых факторов риска в их крайних, полярных проявлениях (сочетание только самых неблагоприятных и только самых благоприятных факторов) позволяет выделить семьи, с разной вероятностью риска детской инвалидности. В нашем исследовании весь диапазон риска был разделён на три поддиапазона или интервала: наименьшая (14,0-21,66), средняя (21,67-29,33) и наибольшая (29,34-39,55) вероятность риска детской инвалидности. Соответственно этим поддиапазонам,

определяющим размеры риска патологии, следует выделить и группы прогноза: группа благоприятного прогноза, группа внимания и группа неблагоприятного прогноза.

Следовательно, чем выше вероятность развития детской инвалидности, тем больше оснований для включения этих детей в группу неблагоприятного прогноза. Для определения вероятности патологического риска и обоснования медико-санитарных и лечебно-оздоровительных мероприятий в каждом конкретном случае находят показатели риска, соответствующие каждому признаку фактора, установленному в обследованных семьях и у детей и, суммируя их, получают соответствующей ей уровень риска. По шкале диапазонов риска определяют группу прогноза и принимают соответствующие научно-обоснованные решения. Таким образом, разработанная прогностическая таблица, позволяющая провести комплексную интегрированную развития детской инвалидности, даёт в руки практических врачей, руководителей органов и учреждений здравоохранения инструмент для разработки научно-обоснованных мероприятий и целенаправленного управления здоровьем работающих.

Врачи СВП, семейных поликлиник при посещении семьи или во время осмотра женщин в поликлинике с помощью прогностической таблицы выявляют соответствующие факторы риска для конкретной женщины, семьи, которые планируют рождение ребёнка. Количество прогностической информации обо всех факторах риска суммируется, и определяется группа риска будущей матери и её семьи или настоящего ребёнка-инвалида. С учётом группы риска врачами соответствующих учреждений здравоохранения разрабатываются дифференцированные индивидуальные планы наблюдения за беременными женщинами, детьми-инвалидами. В отношении беременных при установлении высокого риска и после определения здоровья плода могут решаться дальнейшие вопросы будущего ребёнка. Разработанные дифференцированные индивидуальные планы наблюдения с позиции системного подхода дают возможность элиминировать факторы риска, сохранить и укрепить здоровье женщин, способствуют рождению здорового ребёнка, а по отношению к имеющемуся ребёнку-инвалиду - позволить укрепить его здоровье, улучшить качество жизни, осуществить эффективную реабилитацию. Разработанные нами прогностические таблицы позволяют в ранние сроки до наступления инвалидности выявить степень риска детской инвалидности среди беременных, семей, врачами первичного звена здравоохранения, отнести их к той или иной группе прогноза, что в свою очередь позволит разрабатывать и осуществлять целенаправленные профилактические мероприятия и вносить необходимые коррективы в диспансеризацию будущих матерей, начиная с подросткового возраста. Таким образом, учитывая причины формирования инвалидности и её структуру по обусловившему заболеванию, а также факторов их риска, в вопросах профилактики инвалидности следует отдавать приоритет:

Выводы.

1. Развитию служб планирования деторождения, совершенствованию антенатальной и интранатальной помощи, усилению помощи новорождённым,

развитию медико-генетической службы, внедрению скринирующих программ по разным видам патологии.

2. Профилактической работе с женщинами репродуктивного возраста, работе со здоровыми детьми, созданию семейных школ здоровья и реестру семей с высоким риском развития детской инвалидности, укреплению медицинской помощи женщинам и детям, страдающим хроническими заболеваниями и имеющим нарушения здоровья и ограничение возможностей.

3. Оздоровлению детей-инвалидов, усилению медико-социальной помощи детям-инвалидам и их семьям, разработке и осуществлению индивидуальных планов оздоровительных мероприятий с учётом причин инвалидности, факторов их риска, условий и образа жизни семьи.

4. Повсеместному внедрению прогностических таблиц, позволяющих врачам первичного звена здравоохранения в ранние сроки выявлять женщин, детей и семьи с высоким риском развития детской инвалидности, с целью осуществления первичной и вторичной профилактики инвалидности ребёнка на уровне семьи.

5. С целью систематического осуществления оценки и анализа состояния здоровья женщин-матерей и их детей, социального статуса семьи, совершенствования организации медицинской помощи, формирования базы данных и дальнейшего снижения уровня детской инвалидности, повышения качества жизни детей-инвалидов регулярно использовать разработанную нами многоуровневую программу профилактики детской инвалидности на уровне СВП, семейных поликлиник города и области.

Литература:

1. Ибрагимов А.Ю., Асадов Д.А., Менликулов П.Р. Основные направления реформирования здравоохранения в республике Узбекистан. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и история медицины \ \ – М., 2012. - С. 56-57
2. Баранов А.А. Концепция государственной политики в области охраны здоровья детей в Российской Федерации / . – М., 2009. – 19 с.
3. Андреева М.В., Фетисова Е.С., Андреев В.А. Медицинские, демографические, социальные показатели и особенности системы воспроизводства женского населения в условиях малых городов юга России // Здоровье семьи – 21 век. – 2013. – № 2. – С. 1–11. 63
4. Баранов В.С., Кузнецова Т.В., Кащеева Т.К. Современные алгоритмы и новые возможности пренатальной диагностики наследственных и врождённых заболеваний: метод. рекомендации / В.С. Баранов, – СПб. : Изд-во Н-Л., 2013. – 156 с.
5. Дегтярев Ю.Г. Факторы риска в возникновении врожденных пороков развития // Медицинский журнал. – 2014. – № 2. – С. 4–10. 6. Dolk H. Evaluation of the impact of Chernobyl on the prevalence of congenital anomalies in 16 regions of Europe / H. Dolk, R. Nichols // Int.J. Epidemiol. – 2000. – Vol. 29, № 3. – P. 596–599.
6. Касимова Д.А. Социально-гигиенические факторы риска детской инвалидности. // Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана РУз. Ташкент, 2011. №4. –С.27-29.
7. Касимова Д.А. Влияние социально-гигиенических факторов на уровне детской инвалидности (по материалам Чиланзарского района в г. Ташкенте). // Дни молодых

учёных. ТМА. Материалы научно-практической конференции магистрантов. Ташкент, 19-20 апреля 2011. -С.107.

8.Касимова Д.А. Возрастно-половые особенности детской инвалидности. // Научный практический журн. Патология. Ташкент-2010. №2-3. -С.132-136.

9.Касимова Д.А. Детская инвалидность важнейший показатель здоровья населения. //Дни молодых учёных. Материалы научно-практической конференции аспирантов, соискателей и магистрантов. ТМА.-Ташкент, 14-15 апреля. 2009 -С. 44-45.

10.Касимова Д.А. Детская инвалидность как медико-социальная проблема в здравоохранении. //Гигиенические проблемы охраны здоровья населения на современном этапе и пути их решения. Материалы научно-практической конференции, Ташкент, 6 марта 2010. -С.155-156.

11.Касимова Д.А. Методологические основы детской инвалидности в г.Ташкенте. //Дни молодых учёных. Материалы научно-практической конференции аспирантов, соискателей и магистрантов. ТМА.-Ташкент. 14-15апреля. 2009 -С.48-49.

12.Касимова Д.А. Некоторые особенности изучения детской инвалидности. //Дни молодых учёных. Материалы научно-практической конференции аспирантов, соискателей и магистрантов. ТМА.-Ташкент, 14-15апреля. 2009 - С.46-47. 25
<http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds> RESEARCH JOURNAL OF TRAUMA AND DISABILITY STUDIES Volume: 4 Issue: 2 | Feb-2025 ISSN: 2720-6866
<http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds>

13.Касимова Д.А. Основные закономерности динамики детской инвалидности. //Бюллетень Ассоциации врачей РУз.Ташкент, 2012 №1-С.40-42.

14.Касимова Д.А. Прогнозирование риска и многоуровневая программа профилактики детской инвалидности. Научные-методические рекомендации. Ташкент, 9 декабря 2011.-15с.

15.Касимова Д.А. Пути повышения качества детской инвалидности в условиях первичной медико-санитарной помощи.//Республиканская конференция: «Развитие первичного звена здравоохранения Узбекистана за 10 лет». Ташкент, 06.2010. -С.136.

16.Касимова Д.А. Структура и уровень детской инвалидности (по материалам Мирзо Улугбекского района). // Дни молодых учёных. ТМА. Ташкент,19-20 апреля 2011. -С. 32.

17. Касимова Д.А., Маматкулов Б.М. Медико-социальные аспекты детской инвалидности. Врач аспирант. Воронеж, 2011 -№ 2,3 (45). -С. 512-516.